

**Оценка экологической пластичности сортов картофеля в
коллекции Костанайского НИИСХ**

В.В. Тайков¹, старший научный сотрудник

А.С. Удовицкий¹, кандидат с.-х. наук

Т.Т. Дергилева², старший научный сотрудник

¹Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное», п. Заречный,
Костанайская обл., Казахстан. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

²Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Резюме. Анализ сортов в коллекционном питомнике Костанайского НИИСХ по параметрам экологической пластичности и стабильности позволил выделить 12 наиболее в условиях Северного Казахстана адаптивных сортов картофеля (Этюд, Ягодный, 19, Дуняша, Тамаша, Ресурс, Шаура, Сантэ, Ред Стар, Платина, Костанайские новости, Никитка и Спиридон). Выделена группа пластичных сортов картофеля: Акжар (28,1 т/га; $b_i = 0,98$; $S_i^2 = 20$), Алая заря (27,7 т/га; 1,02; 10), Ягодный 19 (36,6 т/га; 1,27; 6,2), Дуняша (36,2 т/га; 1,28; 0,5), Тамаша (33,4 т/га; 0,93; 34), Жанайсан (26,8 т/га; 1,18; 14), Костанайские новости (30,4 т/га; 1,30; 45) и Ресурс (31,4 т/га; 1,16; 75). Среди них первые шесть имеют не только высокую урожайность, но и высокую экологическую стабильность, тогда как последние два – недостаточно стабильны. Хорошо отзываются на улучшение условий выращивания интенсивные сорта картофеля: Этюд (36,8 т/га; $b_i = 1,36$; $S_i^2 = 111$), Шаруа (32,6 т/га; 1,55; 14), Платина (32,0 т/га; 1,93; 207), Сантэ (31,7 т/га; 1,49; 141), Ред Стар (31,2 т/га; 1,31; 26) и Никитка (30,6 т/га; 1,37; 4,5).

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, экологическая пластичность, стабильность.

Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства выполняет исследования по селекции картофеля в рамках международного сотрудничества с ведущими селекционными центрами России – ВНИИР им.

Н.И. Вавилова, ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, Омский аграрный научный центр и Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН. Это позволило провести мобилизацию генофонда картофеля и его диких сородичей [1]. В настоящее время коллекция картофеля в Костанайском НИИСХ включает свыше 400 образцов картофеля отечественной и зарубежной селекции. Коллекционный питомник – неотъемлемая часть исходного материала для изучения и отбора родительских форм по основным хозяйственно-ценным признакам [2-3].

В селекционной работе с картофелем большое значение придается не только продуктивности сортов, высокому содержанию в клубнях питательных веществ и вкусовым качествам клубней, но и устойчивости новых сортов к комплексу болезней, а также пригодности к выращиванию в жестких условиях климата [4-6]. Немаловажное значение при этом придается стабильности урожаев [7-8].

В свете обеспечения устойчивого производства картофеля актуальной задачей селекции является создание и внедрение в производство адаптивных сортов, характеризующихся экологической стабильностью урожая [9]. В этих целях S.A. Eberhart, W.A. Russell [8] во второй половине XX века разработали методику оценки адаптивных свойств селекционного материала, которую впоследствии усовершенствовал В.А. Зыкин [10] и другие исследователи. Метод основан на расчете линейной регрессии (b_i), характеризующей экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линии регрессии (S_i^2), определяющую стабильность сорта в условиях среды. Эта методика широко используется в настоящее время селекционерами России и Казахстана [11-19].

Цель исследований – дать оценку сортов картофеля (*Solanum tuberosum* L.) в коллекционном питомнике по адаптивности, экологической пластичности и стабильности в условиях Костанайской области.

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в 2007-2011 гг. в Костанайском научно-исследовательском институте сельского

хозяйства. Почва опытного участка – чернозём южный маломощный. Мощность гумусового горизонта (А+В) равна 41-45 см. Содержание гумуса – 3,0-3,24 %, валовое содержание азота (в слое 0-20 см) – 0,15-0,16 %, фосфора – 0,10-0,13 %, подвижных форм: NO_3 – 4,70 мг/кг; P_2O_5 – 79 и K_2O – 232 мг/кг почвы. Почвенно-поглощающий комплекс насыщен кальцием и в меньшей мере магнием. Содержание обменного натрия и калия – незначительное. Реакция водной суспензии в метровом слое – слабощелочная. Вскипание от HCl с 85 см, выделение карбонатов с той же глубины. Полная полевая влагоёмкость почвы в метровом слое составляет 204,6 мм, влажность завядания – 70,2 мм, диапазон доступной влаги – 134,4 мм.

Опыты закладывали в двукратной повторности в соответствии с классическими методиками [20]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 10,5 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [21]. Картофель выращивали без орошения в трехпольном севообороте: гербицидный пар – картофель – пшеница.

Адаптивные свойства сортов картофеля определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [10].

Агротехника картофеля в опыте общепринятая. Весной при достижении физической спелости проведено рыхление почвы на глубину 16-18 см фрезой ФО-2 с прикатыванием и последующей нарезкой гребней (борозд) культиватором КОН-2,8. Клубни раскладывали в рыхлые борозды вручную, а затем засыпали на глубину 6-8 см мотыгой. Сроки посадки вторая декада мая. Схема посадки 70x30 см. Уход за картофелем, заключался в рыхлении междурядий и поддержании участка в чистом от сорняков состоянии.

Во время вегетации проводились фенологические наблюдения, учет полноты всходов, визуальная оценка фитопатологического состояния растений на предмет пораженности вирусными болезнями в полевых условиях по проявленным симптомам. При уборке коллекционного питомника проводили учет урожая по деляночно с определением его структуры.

Погодные условия за период исследований были различными (таблица 1). По показателям ГТК (по Селянинову) вегетационный период (май-сентябрь) 2007, 2008 и 2009 гг. являлся засушливым (ГТК = 0,66; 0,57 и 0,59 соответственно), 2010 г. – сильно-засушливым (ГТК = 0,25), а 2011 г. характеризовался как недостаточно-влажный (ГТК = 0,99).

Таблица 1 – Метеорологические условия периода исследований

Показатель	Период	Годы наблюдений					Много-летняя
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Температура воздуха, °С	Май	14,7	13,4	13,1	15,1	13,9	13,5
	Июнь	17,7	18,8	20,2	22,6	18,3	18,7
	Июль	20,5	22,2	18,8	20,4	20,5	19,9
	Август	19,9	19,7	17,6	22,0	16,3	17,2
	Сентябрь	13,6	10,4	14,1	14,0	15,6	11,7
	За вегетацию	17,3	16,9	16,8	18,8	16,9	16,2
Сумма осадков, мм	Май	48,0	44,2	59,8	13,3	34,9	24
	Июнь	26,8	21,4	3,7	4,0	90,4	39
	Июль	55,9	49,6	31,2	40,3	41,4	48
	Август	12,8	15,6	44,7	7,3	28,5	35
	Сентябрь	30,5	16,1	11,3	7,3	61,5	26
	За вегетацию	174,0	146,9	150,7	72,2	256,7	172
ГТК за вегетацию		0,66	0,57	0,59	0,25	0,99	0,69

Результаты исследований. Наиболее благоприятные метеорологические условия за период исследований складывались в 2007 г., когда средняя урожайность картофеля составила 39,1 т/га, а индекс среды (I_i) достигал 12,7. Хорошие условия отмечались в 2008 и 2011 гг. ($I_i = 4,9$ и 1,6) при средней продуктивности 31,3 и 28,0 т/га соответственно. Не отвечали биологическим потребностям растений картофеля условия в 2009 году, когда урожайность составила 24,6 т/га, а индекс среды оказался отрицательным ($I_i = -1,8$). Экстремальные условия складывались в 2010 году, когда индекс среды был равен $-17,6$ т/га, а средняя урожайность по сортам (9,0 т/га) была втрое ниже средней продуктивности картофеля за годы исследований (таблица 2).

Особую селекционную ценность имеют пластичные сорта, имеющие достаточно высокую урожайность, коэффициент пластичности (b_i), близкий к единице, а среднее квадратичное отклонение от линии регрессии (S_i^2), близкую

к нулю. Такое сочетание параметров показывает, что урожайность данного сорта соответствует изменению условий внешней среды [22].

Таблица 2 – Урожайность и параметры стабильности картофеля, т/га

Сорт	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Среднее	Параметры	
							b_i	S_i^2
Сорта казахстанской селекции								
Этюд	60,2	31,0	29,1	14,5	49,4	36,8	1,40	110
Ягодный 19	51,0	46,3	34,9	13,9	36,9	36,6	1,27	6,2
Дуняша	52,5	42,8	34,4	13,9	37,2	36,2	1,28	0,5
Тамаша	49,8	33,8	25,2	20,3	38,1	33,4	0,91	35
Шаруа	56,7	36,5	28,5	7,7	33,6	32,6	1,55	14
Никитка	48,2	38,0	30,4	6,6	30,0	30,6	1,37	4,5
Костанайские новости	42,9	43,4	20,6	8,0	37,1	30,4	1,30	45
Акжар	44,3	32,3	27,4	13,0	23,3	28,1	0,98	20
Алая заря (Костанай)	42,9	28,0	26,0	10,5	31,0	27,7	1,02	10
Жанайсан	41,5	36,5	19,6	7,6	28,6	26,8	1,18	14
Курант-1	14,7	35,2	27,0	7,3	22,5	21,3	0,45	123
Шортандинский	25,1	15,4	20,2	9,7	27,3	19,5	0,47	32
Сорта российской селекции и стран ближнего зарубежья								
Ресурс	43,0	34,9	22,8	10,2	46,2	31,4	1,16	75
Спиридон	47,3	33,9	28,8	7,4	28,2	29,1	1,28	6,4
Русалка	35,2	34,7	24,3	7,6	25,2	25,4	0,98	10
Рождественский	25,9	27,5	20,9	9,0	25,4	21,7	0,63	11
Лазарь	27,9	22,0	15,9	5,1	21,0	18,4	0,77	1,1
Весна	22,2	20,5	13,9	9,5	19,5	17,1	0,45	3,5
Невский	17,4	19,4	18,3	4,7	17,1	15,4	0,46	13
Свитанок киевский	21,7	12,0	13,8	8,0	17,8	14,7	0,40	11
Сорта селекции дальнего зарубежья								
Платина	70,4	41,7	23,1	7,6	17,3	32,0	1,93	207
Кондор	59,3	35,0	37,3	8,8	18,2	31,7	1,49	141
Сантэ	45,0	45,2	27,2	8,3	30,0	31,2	1,31	26
Астерикс	35,3	28,9	27,9	7,5	31,3	26,2	0,93	14
Романо	36,2	31,6	22,4	4,4	24,2	23,8	1,09	3,4
Ред Стар	23,2	20,3	33,8	7,6	30,4	23,1	0,51	96
Ред Скарлетт	33,6	31,3	20,7	7,1	22,7	23,1	0,92	6,4
Адретта	20,8	18,9	14,6	6,3	14,5	15,0	0,49	1,5
Среднее	39,1	31,3	24,6	9,0	28,0	26,4	–	–
Индекс I_i	12,7	4,9	-1,8	-17,4	1,6	–	–	–
НСР ₀₅	3,5	2,4	1,7	1,0	2,2	–	–	–

В нашем опыте в группу *пластичных* сортов картофеля, сочетающих высокую продуктивность, экологическую пластичность и стабильность попали сорта казахстанской селекции: Акжар (28,1 т/га; $b_i = 0,98$; $S_i^2 = 20$), Алая заря

(27,7 т/га; 1,02; 10), Ягодный 19 (36,6 т/га; 1,27; 6,2), Дуняша (36,2 т/га; 1,28; 0,5), Тамаша (33,4 т/га; 0,93; 34) и Жанайсан (26,8 т/га; 1,18; 14).

Среди сортов зарубежной селекции выделено 6 пластичных, но среди них только один сорт отличался высокой продуктивностью в условиях Северного Казахстана – Спиридон (29,1 т/га; $b_i = 1,28$; $S_i^2 = 6,4$). Тогда как остальные сорта картофеля при наличии высокой экологической пластичности и стабильности имели урожайность на уровне средней по опыту (Русалка, Ред Скарлетт) или ниже её (Романо, Кондор и Лазарь). Эти сорта имеют несколько меньшую ценность для картофелеводов Костанайской области.

Тогда как два других сорта (Костанайские новости местной селекции и Ресурс селекции ВНИИКХ им. А.Г. Лорха) заслуживают особого внимания, так как отличаются высокой экологической пластичностью ($b_i = 1,30$ и $1,16$ соответственно) и, несмотря на низкую стабильность ($S_i^2 = 45$ и 75), характеризуются высокой продуктивностью (30,4 и 31,4 т/га).

К ценным генотипам относятся сорта интенсивного типа, имеющие высокую урожайность, коэффициент пластичности (b_i) значительно больше единицы, а показатель стабильности (S_i^2), как правило, значительно больше нуля. Такое сочетание параметров показывает, что сорт хорошо отзывается на улучшение условий выращивания, однако в экстремальных условиях значительно снижает свою продуктивность [23].

Проведенные исследования позволили выделить 6 интенсивных сортов картофеля, 3 местной селекции: Этюд (36,8 т/га; $b_i = 1,36$; $S_i^2 = 111$), Шаруа (32,6 т/га; 1,55; 14), Никитка (30,6 т/га; 1,37; 4,5); и 3 зарубежных сорта: Платина (32,0 т/га; 1,93; 207), Сантэ (31,7 т/га; 1,49; 141) и Ред Стар (31,2 т/га; 1,31; 26). Следует отметить сорта Никитка, Шаруа и Ред Стар, помимо «интенсивности» имеющие достаточно высокую экологическую стабильность.

Сорта нейтрального типа (b_i значительно меньше 1 или близок к 0) имеют определенный практический интерес в случае, если обладают достаточно высокой продуктивностью, так как слабо реагируют на изменение условий среды [24]. Однако в нашем опыте таких сортов не выделено. Все 8 сортов

картофеля нейтрального типа в условиях Северного Казахстана имели низкую продуктивность: Астерикс (23,1 т/га), Рождественский (21,7 т/га), Курант-1 (21,3 т/га), Шортандинский (19,5 т/га), Весна (17,1 т/га), Невский (15,4 т/га) и Свитанок киевский (14,7 т/га).

Расчет коэффициента адаптивности (K_a) позволил выделить сорта картофеля, наиболее приспособленные для возделывания на Северном Казахстане. Это сорта местной селекции: Этюд ($K_a = 142\%$), Ягодный 19 (141%), Дуняша (140%), Тамаша (140%), Шаруа (117%), Костанайские новости (111%) и Никитка (110%); сорта российской селекции: Ресурс (118%) и Спиридон (106%), а также сорта дальнего зарубежья: Сантэ (115%), Ред Стар (114%) и Платина (111%).

Выводы. 1. Наибольшей адаптивностью в условиях Северного Казахстана обладают местные сорта картофеля. Резко выделяются по адаптивности сорта Этюд ($K_a = 142\%$), Ягодный 19 (141%), Дуняша и Тамаша (по 140%) казахстанской селекции. К числу адаптивных сортов картофеля относятся также: Ресурс (118%), Шаруа (117%), Сантэ (115%), Ред Стар (114%), Платина (111%), Костанайские новости (111%), Никитка (110%) и Спиридон (106%).

2. В группу пластичных сортов картофеля, пригодных для возделывания в Костанайской области, сочетающих высокую продуктивность с повышенной экологической стабильностью попали сорта: Акжар (28,1 т/га; $b_i = 0,98$; $S_i^2 = 20$), Алая заря (27,7 т/га; 1,02; 10), Ягодный 19 (36,6 т/га; 1,27; 6,2), Дуняша (36,2 т/га; 1,28; 0,5), Тамаша (33,4 т/га; 0,93; 34) и Жанайсан (26,8 т/га; 1,18; 14). Кроме того, выделены 2 сорта с недостаточной стабильностью, но высокой экологической пластичностью и урожайностью: Костанайские новости (30,4 т/га; 1,30; 45) и Ресурс (31,4 т/га; 1,16; 75).

3. В группу сортов интенсивного типа, хорошо отзывающихся на улучшение условий выращивания, попали следующие сорта картофеля: Этюд (36,8 т/га; $b_i = 1,36$; $S_i^2 = 111$), Шаруа (32,6 т/га; 1,55; 14), Платина (32,0 т/га;

1,93; 207), Сантэ (31,7 т/га; 1,49; 141), Ред Стар (31,2 т/га; 1,31; 26) и Никитка (30,6 т/га; 1,37; 4,5).

Литература

1. **Кожемякин В.С.** Объединение научного потенциала аграрной науки – эффективный путь усиления научного обеспечения сельскохозяйственного производства. // Достижения аграрной науки Урала и пути их реализации в новых условиях производства: Мат. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2005. – С. 15-23.

2. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Победина И.А.** Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье: сб. науч. тр. – Хабаровск, 1998. – С. 13-21.

3. **Киселев Е.П., Новоселов А.К.** Селекция и семеноводство картофеля на Дальнем Востоке: Монография. – Хабаровск, 2001. – Ч. 1. – 162 с.

4. **Тютенов Е.С., Мингалёв С.К., Чулков В.А., Сапарклычева С.Е.** Обоснование урожайности сортов картофеля уральской и зарубежной селекции в острозасушливом 2016 году // Коняевские чтения: сборник научных трудов VI Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2018. – С. 95-99.

5. **Федотова Л.С., Кравченко А.В.** В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. – 2011. – № 2. – С. 20-22.

6. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – № 4 (48). – С. 32-39.

7. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т.30. – №7. – С. 71-74.

8. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.

9. **Логинов Ю.П., Казак А.А.** Экологическая пластичность в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 1 (61). – С. 24-28.

10. **Eberhart S.A., Russell W.A.** Stability parameters for comparing varieties // Crop Sci. – 1966. – Vol. 6, N 1. – P. 36-40.

11. **Зыкин, В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации /В.А. Зыкин, В.В. Мешкова, В.А. Сапега. – Новосибирск, 1984. – 23 с.

12. **Ториков В.Е., Богомаз О.А.** Экологическая пластичность и стабильность новых сортов картофеля // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. – 2008. – № 4. – С. 60-63.

13. **Казак А.А., Логинов Ю.П.** Влияние эколого-географических условий на урожайность и качество семенных клубней раннеспелых сортов картофеля // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 9. С. 121-126.

14. **Власенко, Г.П.** Экологическая пластичность и стабильность новых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2017. – № 2 (42). – С. 11-15.

15. **Ким И.В., Клыков А.Г.** Результаты и направления исследований по картофелеводству на Дальнем Востоке России // Достижения науки и техники АПК. – 2017. – Т. 31. – № 10. – С. 36-39.

16. **Мухаметшин И.Г.** Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля в условиях Удмуртской Республики // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2017. – № 6 (68). – С. 245-249.

17. **Амелюшкина Т.А.** Сортовое обеспечение картофелеводства Калужской области // Аграрная Россия. – 2018. – № 10. – С. 23-27..

18. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность уральских сортов картофеля в условиях Челябинской области // Агропродовольственная политика России. – 2019. – № 1. – С. 2-8.

19. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Удовицкий А.С., Тайков В.В., Мушинский А.А., Рутц А.В.** Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 2 (50). – С. 13-22.

20. Методика исследований по культуре картофеля. – М.: НИИКХ, 1967. – 21 с.

21. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

22. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.** Экологическая пластичность сортов сливы в условиях Челябинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2019. – Т. 180. – № 2. – С. 25-29.

23. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Оценка экологической пластичности и стабильности сортов груши в условиях Челябинской области // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 3. – С. 333-337.

24. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О.** Оценка экологической пластичности и стабильности сортов абрикоса в условиях Южного Урала // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2019. – № 58 (4). – С. 11-20.